

УДК: 370/247-91

**ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

ТОЛУБАЕВ ЖОРО ОСМОНОВИЧ

к.ф.-м.н., доцент, СГЭИ им А.А.Машрабов БатГУ., г. Сулюкта, Кыргызстан

АКЫНБЕК КЫЗЫ ГҮЛЗААДА

магистрант Баткенского государственного университета, г. Баткен, Кыргызстан

БӨРҮБАЕВА ГУЛБАРАК ИКРАМОВНА,

магистрант Баткенского государственного университета, г. Баткен, Кыргызстан

МОЙДУНОВА САЛТАНАТ АБДИЖАЛИЛОВНА

магистрант Баткенского государственного университета, г. Баткен, Кыргызстан

ИСМАИЛОВА ЭЛИЗА АЛМАЗБЕКОВНА

магистрант Баткенского государственного университета, г. Баткен, Кыргызстан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования основных математических понятий учащихся начальных классов с использованием метода проектирования и формирования геометрических понятий учащихся с учетом современных требований Концепции развития математического образования.

Эти требования включают обновление содержания преподавания математики в школе, приближение его к современным разделам и практическое применение новых современных образовательных технологий в обучении математике, а именно широкое применение метода проектирования.

Обязательным условием реализации принципа доступности обучения являются этапы процесса формирования идей основных математических понятий. Метод проектирования очень полезен при пошаговом изучении математических концепций.

Таким образом, применение метода проектирования при обучении геометрическому материалу учащихся начальных классов позволит решить целый комплекс задач по расширению и углублению знаний по элементам геометрии, рассмотрению возможностей их применения в практической деятельности, приобретению практических навыков работы с современными прикладными программами, всестороннему развитию личностных способностей учащихся.

Ключевые слова: содержание обучения математике, проекты, метод проектирования, проектная деятельность, компетентность, вариативность, цепочка, согласованность, соответствие, процесс принятия решений, макропроект, инструмент электронного обучения.

**ДОЛБОРЛОО УСУЛУН КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН НЕГИЗГИ
МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ**

ТОЛУБАЕВ ЖОРО ОСМОНОВИЧ

ф.-м.и.к., доцент, БатМУнун А.Машрабов атындагы СГЭИ., Сүлүктү ш. Кыргызстан

АКЫНБЕК КЫЗЫ ГҮЛЗААДА

Баткен мамлекеттик университетинин магистранты, Баткен ш. Кыргызстан

БӨРҮБАЕВА ГУЛБАРАК ИКРАМОВНА

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Баткен мамлекеттик университетинин магистранты, Баткен ш. Кыргызстан

МОЙДУНОВА САЛТАНАТ АБДИЖАЛИЛОВНА

Баткен мамлекеттик университетинин магистранты, Баткен ш. Кыргызстан

ИСМАИЛОВА ЭЛИЗА АЛМАЗБЕКОВНА

Баткен мамлекеттик университетинин магистранты, Баткен ш. Кыргызстан

Аннотация: Макалада долборлоо усулун колдонуу аркылуу баиталгыч класстын окуучуларнын негизги математикалык түшүнүктөрүн калыптандыруу жана математикалык билим берүүнү өнүктүрүү концепциясынын заманбап талаптарын эске алуу менен окуучулардын геометриялык түшүнүктөрүн калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү каралат.

Бул талаптарга мектепте математиканы окутуунун мазмунун жаңыртуу, аны заманбап бөлүмдөргө жакындатуу жана математиканы окутууда билим берүүнүн заманбап жаңы технологияларын практикалык колдонуу, тактап айтканда долборлоо усулунун кеңири колдонулушу кирет.

Окутуунун жеткиликтүүлүк принцибин ишке ашыруунун милдеттүү шарты болуп негизги математикалык түшүнүктөрдүн идеяларын калыптандыруу процессинин этаптары саналат. Долборлоо усулу математикалык түшүнүктөрдү этап-этабы менен үйрөнүүдө абдан пайдалуу.

Жыйынтыктап айтканда, баиталгыч класстын мектеп окуучуларына геометриялык материалды окутууда долборлоо усулун колдонуу геометриянын элементтери боюнча билимди кеңейтүү жана тереңдетүү, аларды практикалык иш-аракеттерде колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу, заманбап колдонмо программалар менен иштөөнүн практикалык көндүмдөрүн алуу, окуучулардын жеке жөндөмдөрүн ар тараптуу өнүктүрүү боюнча маселелердин бүтүндөй комплексин чечүүгө мүмкүндүк берет.

Ачкыч сөздөр: математиканы окутуунун мазмуну, долбоорлор, долборлоо усулу, долбоордук ишмердүүлүк, компетенттүүлүк, вариативдүүлүк, чынжыр, ырааттуулук, шайкеештик, чечим кабыл алуу процесси, макродолбоор, электрондук окуу куралы.

FORMATION OF STUDENTS' BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS USING THE DESIGN METHOD

TOLUBAEV ZHORO OSMONOVICH

Ph.D., Associate Professor, SSEI named after A. A. Mashrabov BatSU., Sulukta, Kyrgyzstan

AKYNBEK KYZY GULZADE

Master's student at Batken State University, Batken, Kyrgyzstan

BURIBAYEVA GULBARAK IKRAMOVNA

Master's student at Batken State University, Batken, Kyrgyzstan

MOYDUNOVA SALTANAT ABDIZHALILOVNA

Master's student at Batken State University, Batken, Kyrgyzstan

ELIZA ALMAZBEKOVNA ISMAILOVA

Master's student at Batken State University, Batken, Kyrgyzstan

Abstract: *The article examines the features of the formation of basic mathematical concepts of primary school students using the method of designing and forming geometric concepts of students, taking into account the modern requirements of the Concept of mathematical education development.*

These requirements include updating the content of mathematics teaching in schools, bringing it closer to modern sections and the practical application of new modern educational technologies in teaching mathematics, namely the widespread use of the design method.

A prerequisite for the implementation of the principle of accessibility of learning are the stages of the process of forming ideas of basic mathematical concepts. The design method is very useful in step-by-step learning of mathematical concepts.

Thus, the application of the design method in teaching geometric material to elementary school students will allow solving a whole range of tasks to expand and deepen knowledge of the elements of geometry, consider the possibilities of their application in practice, acquire practical skills in working with modern applications, and comprehensively develop students' personal abilities.

Key words: *mathematics teaching content, projects, design method, project activity, competence, variability, chain, consistency, compliance, decision-making process, macro project, e-learning tool.*

Азыркы маалыматтык технология өнүккөн учурда студенттерге, окуучуларга билим берүүдө өз алдынча билим берүүнүн ар кандай принциптерине, тармактык технологияларды киргизүүгө, долбоордук ишмердүүлүккө, компетенттүүлүккө негизделген жаңы билим берүү багыттары калыптанууда. Ушул жаңы багыттардын баары заманбап практикалык программаларга жакындатуу менен мектептеги математиканы окутуунун мазмунун жаңыртууну талап кылат. Маалыматтык коомдо окуу материалынын өзгөчөлүктөрү болуп окуу материалынын вариативдүүлүк мүмкүнчүлүгү эсептелет.

Жогорудагы аныкталган багыттардын бири болуп, окутуунун жаңы технологияларынын нагизгилеринен болгон-долбоорлоо окутуунун усулу эсептелинет [1].

Долбоорлоо усулунда билимди өздөштүрүү эмес, кээ бир маалыматтарды чогултуу жана системалаштыруу биринчи планга коюлган. Ошол эле учурда, математикалык иш-чогултуу жана маселени чечүү боюнча иштин биринчи этабын гана системалаштыруу болуп эсептелинет, ошондой эле жөнөкөй, математикалык маселени чечүү үчүн атайын психикалык иш-аракеттер талап кылынат, ансыз билимди өздөштүрүүгө мүмкүн эмес.

Математикалык билим конкреттүү өзгөчөлүктөргө ээ, аларды эсепке албоо көп кыйынчылыктарга алып келет. Математика боюнча билим-бул кайра иштелип чыккан маанилер, анализдин этаптарынан өткөн, ырааттуулукту текшерүү, мурунку бардык эсептөөлөр менен шайкештик болуп эсептелинет.

Математика окуу предмети катары дагы бир өзгөчөлүккө ээ: анда коюлган маселелерди чечүү инсанды өнүктүрүүнүн изилдөө объектиси жана ыкмасы катары иштейт. Ошондуктан, маселелерди чечүү, айрыкча, математика менен байланышкан профилдерди тандаган студенттер үчүн негизги окуу иши бойдон калууга тийиш.

В. А. Тестов өз эмгегинде белгилегендей, адамга берилген эң татаал чеберчиликтин ичине кирүү - чечим кабыл алуу процесси. Ага «Маселени чыгаруу» деген эмне, көйгөйдү кантип айтуу керек, чечүү үчүн каражаттарды кантип аныктоо керек, татаал маселени өз ара байланышкан жөнөкөй маселелердин чынжырларына кантип бөлүү керектигин түшүнүүнү сунуштаган. Маселелерди чыгаруу дайыма жаңы билимди жаратууда, көйгөйлөрдү чечүүдө бүдөмүк, түшүнүксүз эч нерсе жок экенин өнүгүп келе жаткан аң-сезимге айтып турат. Индукция жана дедукция – чыгарылыш таянган эки кит, ал аналогиянын жана интуициянын жардамында аныкталат, башкача айтканда, «бойго жеткен» жашоодо келечектеги жаранга татаал кырдаалда өзүнүн жүрүм-турумун өзү аныктоого мүмкүнчүлүк берет [2].

Окуучулардын окуу-математикалык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн эң натыйжалуу каражаты катары тапшырма ыкмасын эске алуу менен, ал сугалимди математикалык иштин бардык аспектилери аркылуу ырааттуу жүргүзө турган педагогикалык жактан максатка

ылайыктуу тапшырма системасын куруу милдетин койду (көйгөйлүү кырдаалдарды жана маселелерди аныктоо, конкреттүү кырдаалдарды математикалаштыруу, теорияны кеңейтүүгө түрткү берген маселелерди чечүү ж.б.) [3].

Математика боюнча салттуу маселелерди чыгаруу жаш адамды ой жүгүртүүгө, өзүн-өзү моделдөөгө жана курчап турган дүйнөнү болжолдоого үйрөтөт, б.а. долбоордук иш-аракеттер менен дээрлик бирдей максаттарды көздөйт, балким, баарлашуу көндүмдөрүн алуу, анткени көбүнчө мугалимдер маселелерди чыгаруунун жолдорун сунуштоону талап кылышпайт. Ошондуктан, маселелерди чыгарууда математика окуу ишинин негизги түрү бойдон калууга тийиш, ал эми долбоорлор аны тереңирээк окутууда кошумча өз алдынча иштөөгө жардамчы гана болуп саналат. Окуу ишинин бул маанилүү түрүн студенттер математиканын теориясын өздөштүрүүгө, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн жана өз алдынча ой жүгүртүүгө мүмкүндүк берет. Жыйынтыгында окуу-тарбиялоо процессинин натыйжалуулугу көбүнесе маселелерди тандоого, окуучулардын маселелерди чыгаруу боюнча ишмердүүлүгүн уюштуруу ыкмаларына, б.а. маселелерди чыгаруунун методикасына жараша болот.

Педагогдор, психологдор жана методисттер математикалык билим берүүнүн максаттарын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн ар бир элементтин орду жана тартиби так аныкталып, бул аныкталгандардын түзүлүшүн жана функцияларын чагылдырган илимий негизделген түзүмү бар билим берүү тутумун колдонуу керектигин далилдешти. Ошондуктан, математика мугалими өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүндө математиканы окутуунун мазмунун көбүнчө тапшырма тутумдары аркылуу берүүгө аракет кылышы керек.

Мындай түзүмдөргө бир катар талаптар коюлат: маселенин көлөмүнүн рационалдуулугу, жөнөкөйлүктөн татаалдыкка карата түзүлүүсү, толуктугу, ар бир тапшырманын максаттуу аныкталышы, жекече мамиле жасоо мүмкүнчүлүгү ж. б.

Эгерде окуучу татаал маселени чыгара алса, анда негизинен окуучу маселенин жообун кантип далилдөөсүнөн чоң айырма жок: презентация, баяндама түрүндө же чыгарылышты баракка жазып коет. Бул маселени чыгаруу үчүн жетиштүү деп эсептелет. Ошондуктан долбоорлордун натыйжаларынын презентациясына коюлган жалпы талаптар: маселенин актуалдуулугу жана жоопторду далилдөө («Сүйлөө чеберчилиги жана чыгарылышты эмоция менен жеткире алуусу»).

Математикада татаал маселелерди чыгаруу үчүн долбоорлоо усулун колдонуу анча ылайыктуу эмес. Бирок, азыркы коомдун талаптарына жараша, маселелерди чыгаруу боюнча иш-чараларды баштапкы баскычка (математикалык билим системасында бул маселенин ордун таап билүү) жана акыркы баскычка (маселенин чыгарылышынын презентациясы) көбүрөөк көңүл буруу менен өркүндөтүү зарыл.

Эгерде долбоорлоо усулу жөнүндө айта турган болсок, анда математиканы жана бир нече табигый-илимий же гуманитардык дисциплиналарды окутууда интерактивдик ыкманы ишке ашыруучу предметтер аралык долбоорлорду окутуу практикасында колдонуу максатка ылайыктуу. Мындай долбоорлор ар түрдүү жана кызыктуу тематикаларга ээ болот жана ал төрт-беш-алты дисциплиналар боюнча эң узак мөөнөттүү болот, анткени аларды түзүү чоң көлөмдөгү маалыматтарды өз ичине камтыйт. Мындай предметтер аралык долбоорлордун мисалдары П.М.Горев жана О.Л.Лунееванын [4] китебинде келтирилген. Ушундай макро долбоордун натыйжасы долбоордун темасына арналган веб-сайт, маалымат базасы, иштин жыйынтыгы менен брошюра түрүндө ж. б. болушу мүмкүн.

Мындай макродолбоорлордун үстүндө иштөөдө окуучу окуу ишин тармактын башка колдонуучулары менен өз ара аракетте ишке ашырат, б.а. окуу иши жекече эмес, биргелешкен болуп калат. Ушундан улам, мындай окутууну биз студенттер жана мугалимдер өзүлөрүнүн белгилүү бир функцияларын аткарган коомдо болуп жаткан процесс катары карашыбыз керек. Ал эми окутуунун натыйжасын айрым окуучулардын бир гана предметтик билимин мүнөздөгөн тигил же бул тышкы, формалдуу параметрлер боюнча эмес, дал ушул функцияларды аткаруу көз карашынан кароого болот.

Мектепте математиканы окутууда долбоорлоо усулун колдонуу азыркы учурда жетишерлик эмес, мунун баары көбүнчө окуучунун интернетте берилген тема боюнча кандайдыр бир маалымат табуусуна жана «долбоорду» жасалгалоонун түшүнүксүз экендигинен келип чыгат.

Бул көйгөлөрдөн улам көптөгөн мугалимдер мектеп окуучуларын өз предметине окутууда долбоорлоо усулун колдонууга өтө ишенишпейт: кимдир бирөө окуучулардын мындай ишмердүүлүгүнүн маанисин түшүнө албайт, кимдир бирөө бул билим берүү технологиясынын натыйжалуулугун өзүнүн дисциплинасына карата колдоно албайт. Бирок, көпчүлүк мектеп предметтери үчүн долбоорлоо усулунун натыйжалуулугу талашсыз [5].

Ошондуктан, бул долбоорлоо усулунун мазмуну жөн гана математика менен байланышкан эмес, абдан маанилүү болуп саналат, ал эми математикага окутуунун бүтүндүгүн жана биримдигин камсыз кылат, өзүнчө темалардын жана бөлүмдөрдүн обочолонуп арылууга жардам берет.

Кенже окуучулардын математикалык материалдарды изилдөө боюнча долбоорлоо усулун кененирээк колдонууну карап көрөлү.

Мындай окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнөн улам математикалык материалды, атап айтканда геометриялык түшүнүктөрдү изилдөө жөн гана таанышуу мүнөзүндө болот. Ошол эле учурда, долбоорлоо усулу жаш окуучулары реалдуу турмуштук жагдайларда геометриянын ролун түшүнүүгө жардам берет, геометрияны андан ары изилдөөгө кызыгуусун ойготууга мүмкүндүк берет.

Геометрия сабагынан көпчүлүк түшүнүктөрдү аныктоодо долбоорлоо усулун ишке ашыруу үчүн ар кандай компьютердик тармактардагы колдонмо программаларды колдонуу ылайыктуу болот. Башталгыч мектепте санариптик билим берүү ресурстарынын электрондук коллекциясында берилген жана окуу процессинде эркин колдонуу үчүн иштелип чыккан «Математика жана курулуш» жана «Тегиздикте жана мейкиндикте геометрикалык курулуш» окуу программасын жана электрондук окуу куралын колдонуу максатка ылайыктуу. Бул колдонмо программаларды тандоо, алар башталгыч класстын окуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык экендиги, аларды окуу процессинде колдонуу үчүн жеткиликтүү экендиги, долбоорлоо усулун ишке ашыруу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылгандыгы менен негизделген [6].

Долбоорлоо усулунун комплексин ишке ашыруу боюнча иш окуучулардын геометриялык материал боюнча билимин тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, курчап турган дүйнөнү геометриялык позициялардан билүүгө, программалык каражаттарды колдонуу менен окуу-таанып-билүү жана окуу-практикалык маселелерди чечүүдө алган билимдерин колдонуу жөндөмүн калыптандырууга, мейкиндик жана логикалык ой жүгүртүүнү калыптандырууга багытталган.

Долбоорлоо усулун колдонуу аркылуу башталгыч класстын окуучуларнын негизги геометриялык түшүнүктөрүн калыптандырууда негизинен болжолдуу программасында «Көп бурчтуктар» жана «Айлана» сыяктуу темаларды терең изилдөө каралган. Мындан сырткары «Масштаб», «Көлөмдүк фигуралар», «Октук симметрия», «Диаграмма түрүндө аянттын сандык маанилерин эсептөө», «Диаграмма түрүндө көлөмдүн сандык маанилерин эсептөө» ж.б. кошумча темаларды изилдеп тааныштырууга мүмкүн болот.

Айрым долбоорлоо усулунун үстүндө иштөөдө тарыхый жана чөлкөм таануу материалдарын колдонууну караштырат, бул усул геометриялык материалды изилдөөдө таанып-билүүчүлүк кызыгууну арттырат.

Долбоорлоо усулун колдонуу аркылуу башталгыч класстын окуучуларнын негизги геометриялык түшүнүктөрүн калыптандыруу негизинен комплекстүү түрдө төмөнкү темалар менен берилген: «Сызыктар дүйнөсү», «Узундукту өлчөөнүн эски бирдиктери», «Көп бурчтуктардан жасалган оймо-чиймелердин кооздугу», «Геометриялык жомок», «Байыркы Кыргыз мамлекеттеринин желектери» (2-класс); «Байыркы Кыргыз мамлекеттеринин орнаменттери», «Паркет», «Тегерек», «Меандр», «Дача участогу»(3-класс); «Бурчтар»",

«Пирамиданын табышмактары», «Шаарыбыздын көчөлөрү», «Курулуштагы эсептик иштер», конструкторлор менен иштөө (4-класс).

Долбоорлордун үстүндө иштөө процессинде окуучулар жалпак жана көлөмдүү геометриялык фигураларды курууну, башка фигуралардын геометриялык фигураларынан конструкциялоону жана моделдөөнү, ар түрдүү объекттерди аткарышат, геометриялык материал боюнча чакан изилдөөлөрдү жүргүзүшөт.

Геометриялык материалды изилдөөдө долборлоо усулун колдонуу окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн башка предметтик багыттардан алынган билимдерди жана жөндөмдөрдү колдонууну камтыйт. Бул усул окутууга ишмердик мамилени ишке ашырат, анткени окутуу кенже мектеп окуучуларынын ишмердүүлүгүндө ишке ашат; өзүнүн окуу ишин пландаштырууда, көйгөйлөрдү чечүүдө жөндөмдүүлүктү, маалымат менен иштөөдөгү компетенттүүлүктү, коммуникативдик компетенттүүлүктү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.

Ошентип, мектеп окуучуларына геометриялык материалды окутууда долборлоо усулун колдонуу геометрия элементтери боюнча билимди кеңейтүү жана тереңдетүү, аларды практикалык иш-аракеттерде колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу, заманбап колдонмо программалар менен иштөөнүн практикалык көндүмдөрүн алуу, окуучулардын жеке жөндөмдөрүн ар тараптуу өнүктүрүү боюнча маселелердин бүтүндөй комплексин чечүүгө мүмкүндүк берет.

Башталгыч класстын окуучулары үчүн математикалык материал боюнча долбоорлор математика боюнча долбоордук иш-аракеттердин биринчи этабын гана билдирет. Окутуунун кийинки баскычтарында окуучулардын негизги математикалык түшүнүктөр жөнүндө билимин өркүндөтүү жана тереңдетүү менен бул ишти улантуу зарыл.

Мындан тышкары, математиканы окутууда долборлоо усулун колдонууда, көйгөйлөрдү чечүү окуу ишинин негизги түрү бойдон калууга тийиш экендигин унутпаш керек. Окуу предметинин бул өзгөчөлүгү өзгөчөлүгүн долбоорлорду иштеп чыгууда эске алуу керек, ошондуктан окуу долбоорлору окуучулардын маселелерди чыгаруу көндүмдөрүн иштеп чыгуу, билим деңгээлин текшерүү, предметке таанып билүү кызыгуусун калыптандыруу үчүн каражат болушу керек.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Толубаев Ж.О. «Заманбап шарттарда окуучулардын негизги математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү», ISSN 1561-9516. DOI: <https://doi.org/10.69722/1694-8211-2024-57-192-198>. «Вестник Исык-Кульского университета» илимий журналы №57, 2024 –Каракол: 2024. С 192-198.
2. Тестов В. А. Обновление содержания обучения математике: исторические и методологические аспекты: монография. - Вологда, ВГПУ, 2012. - 176 с.
3. Образование, которое мы можем потерять: сб. / под общ. ред. ректора МГУ академика В. А. Садовниченко - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002. - С. 72.
4. Горев П. М., Лунеева О. Л. Межпредметные проекты учащихся средней школы. Математический и естественнонаучный циклы: учеб.-метод. пособие. - Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. - 58 с.
5. Столяр А. А. Педагогика математики: курс лекций. - Минск: Вышэйш. шк., 1969.
6. Кострова О. Н. Программные средства в реализации метода проектов при изучении элементов геометрии младшими школьниками // Научное обозрение: теория и практика. - 2012. - № 2. - С. 41-48.